

Tentative de modélisation phénoménologique de la pesanteur et de la propagation des ondes électromagnétiques et lumineuses

Résumé:

La réflexion présentée dans cet article conduit à un modèle physique dans lequel un flux d'« éther » tridimensionnel et dynamique joue à la fois le rôle de support à la propagation des ondes électromagnétiques et lumineuses ainsi que de source aux effets gravitationnels. Dans ce cadre, l'éther s'écoule de manière centripète vers le centre des masses, interagit localement avec les structures atomiques (provoquant réflexions, diffractions et réfractions des ondes), puis pourrait ressortir dans un autre espace, où il serait perçu comme une résurgence avec un phénomène de type « big bang ». Cette approche offre par exemple une interprétation alternative du décalage vers le rouge de la lumière des étoiles, des lentilles gravitationnelles et de la cohérence quantique, sans recourir à la notion de photon-particule.

Introduction:

En préambule, je tiens à préciser que je nourris un respect et une admiration profonde et sincère pour les physiciens qui ont mathématiquement formalisé les théories en vigueur dans le domaine physique: je ne mets en rien en cause la justesse de leurs travaux mais j'essaie par contre de donner un sens physique à leurs expériences et calculs.

Depuis que j'ai découvert la genèse de la relativité restreinte en classes préparatoires à Louis le Grand il y a bien longtemps déjà, je ressens une sorte de frustration sur la compréhension phénoménologique de l'expérience de Michelson et Morley qui a permis au génie d'Einstein de formaliser mathématiquement la théorie de la relativité. Ainsi, la propagation d'ondes sans support ou l'existence supposée de particules de masse nulle comme les photons a toujours profondément gêné mon intuition physique.

Retour sur l'expérience de Michelson et Morley:

Lorsqu'en 1887 Michelson et Morley ont constaté que la vitesse de la lumière du soleil perçue sur terre restait la même que la rotation de la terre nous conduise à se rapprocher du soleil ou à nous en éloigner, il a été communément admis par la communauté scientifique de l'époque qu'il ne pouvait exister d'"éther luminifère" pouvant servir à propager la lumière (car dans ce cas il y aurait dû avoir addition ou soustraction des vitesses respectives lumière/terre).

Einstein en a du coup affirmé que la vitesse de la lumière devait donc être toujours la même et en a déduit les équations de Lorentz, bases mathématiques et fondamentales de la théorie de la relativité restreinte puis générale.

Or il faut garder à l'esprit que l'expérience de Michelson et Morley visait avant tout à savoir s'il existait un support immobile à la propagation lumineuse, le fameux éther luminifère ... L'interprétation des résultats (incontestables) de leur expérience, pourrait aussi donc se traduire par la remise en cause de cette hypothèse et non par l'absence de support de propagation.

Supposons donc maintenant que cet éther ne soit pas immobile mais en mouvement, plus précisément qu'il se déplace avec la terre dans un mouvement global de rotation en trois

Tentative de modélisation phénoménologique de la pesanteur et de la propagation des ondes électromagnétiques et lumineuses

dimensions: Dans ce cas, le mouvement relatif entre la terre et ce support de propagation est nul, il ne dépend plus du mouvement relatif de la terre par rapport au soleil et cela expliquerait pourquoi Michelson et Morley ont mesuré la même vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu, quelle que soit la rotation de la terre sur son orbite autour du soleil.

La conclusion de l'expérience de Michelson et Morley ne serait de facto plus l'absence d'un éther luminifère (voulu comme immobile et isotrope) mais celle de l'existence d'un support de propagation dynamique influencé (ou influençant comme on le verra plus loin) par le mouvement de notre planète.

Ce support mouvant (comme l'eau d'une rivière) servirait de support à la propagation des ondes lumineuses et potentiellement électromagnétiques sans avoir recours à l'abstraction que constituent les photons.

Extension vers la modélisation de la pesanteur:

Voici là un second domaine remarquablement bien modélisé de manière mathématique depuis Newton mais assez inexplicable sur le plan phénoménologique: deux masses s'attirent en fonction de leurs masses et de la distance les séparant: le calcul permet de dimensionner cette force d'attraction mais en aucun cas de l'expliquer.

Revenons au flux dynamique d'éther évoqué précédemment et supposons le centripète vers le centre de chaque masse (et d'autant plus puissant que la masse est grande). Les particules d'éther (par essence non observables avec la lumière puisque servant de support à sa propagation) bombarderaient en permanence l'ensemble des atomes en les "poussant" vers le centre de la masse la plus importante à proximité. La somme de ces forces conduirait à expliquer la pesanteur. Cette force, par concentration du flux, grandirait en $1/r^2$ plus on s'approcherait du centre de la masse.

Ainsi, l'effet de ce flux dynamique de source cosmique serait à l'origine du mouvement de toute masse, entraînant la pesanteur mais aussi rotation de la terre sur son orbite autour du soleil (voire du soleil au sein de notre galaxie).

Au passage, le mouvement centripète de ce flux, support de la propagation de la lumière, pourrait expliquer d'autres phénomènes. Prenons par exemple une étoile de forte masse: les rayons lumineux émanant de cette étoile devraient donc remonter un très fort flux contraire pour s'extraire de l'étoile (comme un bateau remontant le courant): Ce cheminement dans un flux inverse produirait forcément un effet Doppler, décalant vers le rouge les ondes rayonnées: ceci pourrait expliquer le "Red Shift" constaté sur le rayonnement de la totalité des étoiles et impacter la constante d'expansion de l'univers (à l'extrême, ceci pourrait conduire à expliquer l'expansion de l'univers par une illusion d'optique !).

Ce flux centripète pourrait aussi donner un sens physique aux lentilles gravitationnelles et à l'effet Shapiro: la lumière serait naturellement déviée du fait de la déformation de son support de propagation engendré par la présence d'une masse importante dont le rayon incident est presque tangent.

Tentative de modélisation phénoménologique de la pesanteur et de la propagation des ondes électromagnétiques et lumineuses

Le paradoxe d'Olbers (fond du ciel noir) pourrait s'expliquer par une très légère absorption des ondes lumineuses dans l'éther (les sources lumineuses très lointaines ne pouvant nous parvenir) ou par la courbure du flux support de propagation à la périphérie de notre univers.

De même, de manière plus hypothétique encore, on pourrait se demander où ressort le flux une fois qu'il a atteint le centre d'une masse ? Outre la très probable mise en fusion de la matière près du centre, se pourrait-il que ce flux ressort dans un espace dual (ce qui impliquerait une dimension du cosmos supérieur à 3 dans l'espace) ? Est-ce que ce flux sortant pourrait s'assimiler à une sorte de big bang de l'autre côté ? Big bang qui n'aurait alors pas de T_0 mais qui serait une sorte de source de flux continu, une résurgence issue du centre de chaque masse ? Et y aurait-il du coup autant de big bangs que de masses dans notre partie observable de l'univers ?

Une porte de sortie potentielle au débat onde/particule:

Revisitons maintenant les phénomènes de réflexion, réfraction et diffraction de la lumière sur la matière à l'aune de ce flux de particules support.

La notion même de photon n'est plus nécessaire: la lumière est une onde qui se propage dans l'éther, onde qui, au contact d'atomes, vient heurter leurs électrons, provoquant ainsi des changements d'orbites électroniques et donc générant des ondes de couleurs spécifiques aux niveaux d'énergie des électrons concernés. Ces couleurs sont à leur tour propagées dans le flux d'éther, chaque atome se comportant comme une micro-source de lumière (donc d'onde). Dans ce cadre, seule l'onde est réfléchi et la loi de Fresnel-Descartes est évidemment respectée, pas le flux d'éther qui, a priori, traverse la matière (mais qui est peut être ralenti par le choc de ses particules contre les atomes (un peu comme un flux de liquide est ralenti par un filtre)). On rejoint ici les expériences qui ont pu démontrer que la vitesse de propagation de la lumière est ralentie dans l'eau ou le verre.

Sur des structures atomiques bien particulières et très organisées, notamment avec les cristaux, l'onde se propage à l'intérieur de la structure et s'en trouve de plus réfractée du fait de la modification de son flux porteur d'éther, notamment son potentiel ralentissement, à la surface et dans la structure (dont l'indice de réfraction optique serait lié à cette structure qui interagit avec le flux d'éther). On peut aussi tenter d'expliquer ainsi le phénomène de décomposition de la lumière par un prisme: chaque fréquence de vibration de l'onde serait affectée différemment par le ralentissement du flux d'éther dans un milieu donné (ex. : prisme), ce qui engendre la séparation des couleurs (comme un filtre RLC en électronique permet de séparer les fréquences).

La diffraction s'explique aussi ici de manière classiquement ondulatoire, du fait là aussi de la perturbation de l'onde dans le flux d'éther porteur par la fente qu'elle doit traverser: il en résulte des interférences en aval, l'éther offrant à ce niveau microscopique une cohérence spatiale suffisante bien qu'il soit en mouvement. Les zones d'ombre et d'interférence seraient les additions et soustractions liées aux superpositions d'ondes dans ce fluide d'éther.

On pourrait aussi s'interroger sur la perméabilité des différents matériaux à l'éther:

Tentative de modélisation phénoménologique de la pesanteur et de la propagation des ondes électromagnétiques et lumineuses

- Pour les structures cristallines ouvertes ou régulières, comme on vient de le voir: l'onde dans le flux éthérique traverse les interstices du réseau atomique sans trop de perturbation, à condition que sa fréquence ne résonne pas avec les modes vibratoires du matériau ;
- Pour les matériaux, à l'inverse, constitués d'un réseau atomique amorphe ou dense (comme dans un métal), l'interaction avec l'onde provoquerait des perturbations diffuses, empêchant le passage de l'onde (ce qui expliquerait notamment la non propagation des ondes électromagnétiques à l'intérieur d'une cage de Faraday par exemple).

Ainsi, la perméabilité éthérique d'un matériau serait fonction de la résonance entre les fréquences locales de vibration du matériau et celles de l'onde portée par le flux éthérique. Plus la résonance est faible, plus l'onde qu'il porte passe sans "perte" (transparence):

- Transparence = faible couplage entre les oscillations du flux d'éther et la structure du matériau
- Opacité = couplage fort, d'où réflexion, absorption ou diffusion

Et cela pourrait expliquer pourquoi certains cristaux sont transparents dans certaines longueurs d'onde mais opaques dans d'autres : la structure électronique ne serait pas seule à jouer, il y aurait aussi un facteur éthérique à considérer.

In fine, plus le matériau est dense, plus il interagit avec l'onde portée par le flux d'éther: Les gaz sont évidemment très perméables, les liquides déjà moins et les solides très peu (à l'exception des cristaux): dans tous les cas l'onde portée par le flux d'éther tente de traverser ces structures mais sa vitesse de propagation en est affectée voir annihilée pour la plupart des solides. Cette modification de la vitesse de propagation serait liée à l'interaction du flux d'éther avec la structure atomique du matériau.

Une piste d'explication pour expliquer l'intrication quantique:

On s'interroge aujourd'hui sur le mystère de l'intrication photonique: comment deux photons intriqués peuvent-ils changer de polarisation de manière parfaitement synchronisée quand bien même la distance les séparant interdit la possibilité de transmettre de l'information sans dépasser la vitesse de la lumière (la fameuse "spooky action at a distance" évoquée par Einstein) ? Diverses tentatives d'explication ont été émises: Est-ce que les photons porteraient une variable cachée interne qu'ils partageraient (une sorte de mémoire interne qui les conduirait à changer d'état au même moment sans communiquer) ou est-ce que comme Bohm le proposait, il existerait un champ quantique caché ?

Dans le modèle présenté ici, la notion même de photon n'a plus vraiment de sens: l'expérience consiste plutôt à créer une structure cohérente d'oscillation dans le flux d'éther, étendue sur deux régions distinctes de l'espace. Autrement dit les deux structures vibrent en phase dans l'éther et ce quelle que soit la distance les séparant: c'est la structure globale de l'éther à l'échelle locale de la terre qui assure l'intrication constatée. Il y a ainsi:

- **détermination**, mais pas par des variables locales

Tentative de modélisation phénoménologique de la pesanteur et de la propagation des ondes électromagnétiques et lumineuses

- **cohérence**, mais pas forcément par hasard.

On apporte ainsi un éclairage nouveau sur le paradoxe EPR (1935: Einstein, Podolsky et Rosen):

- L'intrication vient du fait que les deux particules sont des oscillations locales cohérentes d'une même structure globale de l'éther.
- Quand on mesure une particule, on échantillonne son état à l'instant t , qui est le même que celui mesuré au même instant sur l'autre particule parce qu'elles vibrent en phase dans un même milieu global cohérent (sans transport d'information au sens relativiste).

Donc pas de communication supraluminique, juste un effet cohérent sur un même support continu: Cela permet :

- De respecter les résultats de Bell (violation des inégalités),
- D'avoir une réalité objective (le support existe),
- Et de sortir du paradoxe du "changement instantané à distance", en l'interprétant comme une cohérence ondulatoire du support éthérique global.

Ether et ondes électromagnétiques:

Analysons maintenant comment les ondes électromagnétiques pourraient être propagées dans ce flux d'éther.

Commençons par un émetteur radio: ce dernier met en mouvement des électrons sur un support conducteur. Ce courant de peau interagit avec les particules d'éther qui le traversent.

Ces particules, heurtées par les électrons en mouvement, se mettent collectivement en rotation:

- autour d'un axe horizontal perpendiculaire à la propagation pour le champ électrique
- autour d'un axe vertical perpendiculaire à la propagation pour le champ magnétique

Ces deux rotations sont déphasées de 90° et de fréquence cohérente avec le mouvement des électrons qui les ont causées.

Les particules d'éther, sans autre mouvement que celui du flux d'éther qui les porte, propage ensuite de proche en proche leurs rotations à leurs voisins.

A la réception sur un support idone (conducteur pour une antenne en radio ou résonnant comme une molécule d'eau dans un four micro-onde), les particules d'éther viennent à leur tour frapper en grand nombre les électrons (ou atomes), les mettant en mouvement et recréant un courant local (ou pour les molécules d'eau, un échauffement par résonance).

Ainsi, l'éther propagerait tout autant les ondes électromagnétiques que la lumière.

Tentative de modélisation phénoménologique de la pesanteur et de la propagation des ondes électromagnétiques et lumineuses

Conclusion :

J'ai parfaitement conscience du caractère intuitif et non démontré de tout ce qui précède. L'objet de cet article est d'offrir un nouveau cadre d'explication phénoménologique en complément des théories et expériences brillantes, exactes et vérifiées déjà en vigueur. Il s'agit donc de proposer un débat et des propositions d'approfondissements sur ce nouveau modèle: le critiquer, le corriger, l'améliorer, voire l'anéantir s'il s'avère qu'il n'est pas vérifié par l'expérience.

Au niveau expérimental, une première étape pourrait être de mesurer finement, sans correction des biais quantiques et relativistes, le temps de parcours d'un rayon lumineux ou d'une onde radio entre un satellite géostationnaire et son point le plus proche de la terre à l'équateur: On pourrait ainsi en déduire si le délai de trajet aller et différent du délai de trajet retour et estimer la vitesse du flux d'éther centripète à l'équateur.

Enfin, j'ai parfaitement conscience des nombreuses limites du modèle: par exemples, quelle(s) source(s) pour ce flux d'éther ou par où ressort ce flux d'éther une fois arrivé au centre d'une masse ? ...